

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Madina Nuritdinova

RAQAMLI MEDIADA MUALLIFLIK HUQUQINING DOLZARBLIGI VA UNI AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

